

OILA PSIXOLOGIYASI

Yo'ldashova Marjona Bahodir qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Marjonayoldashova786@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15179615>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila psixologiyasining ahamiyati, uning asosiy tamoyillari va oilaviy munosabatlarning inson ruhiyatiga ta'siri tahlil qilinadi. Muallif oilaviy muhitning shaxsiy rivojlanishga, psixologik barqarorlikka va ijtimoiy moslashuvga ta'sirini yoritib beradi. Shuningdek, maqolada oilaviy nizolar, ularning kelib chiqish sabablari va ularni hal etish yo'llari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida oilaviy munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Oila psixologiyasi, oilaviy munosabatlar, psixologik barqarorlik, shaxsiy rivojlanish, nizolarni hal etish, oilaviy muhit, ijtimoiy moslashuv, psixologik farovonlik.

Abstract: This article analyzes the importance of family psychology, its basic principles and the impact of family relationships on the human psyche. The author highlights the impact of the family environment on personal development, psychological stability and social adaptation. The article also discusses family conflicts, their causes and ways to resolve them. Based on the results of the study, recommendations are made to improve family relationships.

Keywords: Family psychology, family relationships, psychological stability, personal development, conflict resolution, family environment, social adaptation, psychological well-being.

Аннотация: В статье анализируется значение семейной психологии, ее основные принципы, а также влияние семейных отношений на психику человека. Автор подчеркивает влияние семейной среды на развитие личности, психологическую устойчивость и социальную адаптацию. В статье также рассматриваются семейные конфликты, их причины и пути их разрешения. На основании результатов исследования даются рекомендации по улучшению семейных отношений.

Ключевые слова: Семейная психология, семейные отношения, психологическая устойчивость, личностное развитие, разрешение конфликтов, семейная среда, социальная адаптация, психологическое благополучие.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilaning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati haqida shunday deydi: "Farzand tarbiyasi, avlodlar kamoloti – bu, avvalo, oilada shakllanadi. Mustahkam va ahl oila – mustahkam jamiyat demakdir". Shuningdek, davlatimiz rahbari oiladagi tinchlik va totuvlik jamiyat barqarorligining garovi ekanini ta'kidlab, "Ayol baxtli bo'lsa, oila baxtli bo'ladi. Oila baxtli bo'lsa jamiyat baxtli bo'ladi," deb ta'kidlaydi. Bu fikrlar oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, sog'lom va ma'naviy yetuk avlod tarbiyalashda oilaning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Oila - nikoh yoki tug'ishganlikka asoslangan kichik guruh. Uning a'zolari ro'zg'orining birligi, o'zaro yordami va ma'naviy mas'uliyati bilan bir-biriga bog'langan. Oilaning eng muhim ijtimoiy vazifalari – inson zotini davom ettirishdan, bolalarni tarbiyalashdan, oila

a'zolarining turmush sharoitini va bo'sh vaqtini samarali uyushtirishdan iboratdir. Oilaviy munosabatlar nisbatan mustaqil hodisa sanalsa-da, jamiyatdagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy munosabatlar bilan belgilanadi va ular ta'sirida o'zgarib boradi. Shunga muvofiq, har bir jamiyat o'zgarib mos oila tipini, oilaviy munosabatlarni o'rnatadi. Oila jamiyat tarixida azaldan mavjud bo'lmagan. Ibtidoiy jamoa tizimining birinchi bosqichida, kishilar to'da-to'da bo'lib yashayotgan davrda jinslar orasidagi munosabatlar muayyan tartib-qoidaga ega bo'lmay, to'dadagi barcha erkaklar va ayollar bir-birlariga umumiy er-xotin hisoblangan

Oila – jamiyatning ajralmas bo'lagi. Biror bir xalq, millat yoki jamiyat yo'qki, u o'zining rivojlanish tarixida va taraqqiyot istiqbolini belgilashda oila va uning atrofidagi muammolarni, qadriyatlarini inobatga olmagan bo'lsa. Har qanday istiqbol oilaning manfaatlaridan ayro tasavvur qilinmaydi. Zero, har bir inson uchun oila – bu umrning boshlanishi, barcha narsalarning muqaddimasidir. Qolaversa, har bir inson o'z baxti va saodatini eng avvalo oilasi bilan bog'laydi, ya'ni, o'z uyi, oilasida baxtli bo'lgan insongina o'zini to'laqonli bahtiyor his etadi

Oilaning asosiy vazifalariga e'tibor qaratish kerak: bolalarni tarbiyalash (birinchi navbatda), keyin kattalar oila a'zolarining ehtiyojlarini qondirishlari zarur. Oila quyidagi oltita asosiy funksiyani bajaradi

Biologik-reproduktiv funksiya Bu funksiya mutaxassislar tomonidan ikki shaklda taqdim etiladi, fiziologik shakl oilada ko'pchilik odamlarning hayoti uchun asosiy fiziologik ehtiyojlarini qondirishiga asoslanadi (uy-joy, kiyim-kechak, oziq-ovqat va boshqalar). Reprodukativ shakl jinsiy hayotning nasl-nasab shaklini taqdim etadi, bu insoniyatning, asosan, oilaviy sharoitda ko'payishini ta'minlaydi. Oila ko'payish, ya'ni jamiyatning biologik davomiyligi uchun maqbul sharoitlarni yaratadi. Sog'lom oilada optimal muhit nafaqat yangi hayotning paydo bo'lishi, balki shu hayotni davom ettirish uchun kerak bo'lgan zarur g'amxo'rlikdir.

Iqtisodiy funksiya-Har bir oila o'z daromadlari va xarajatlariga ega bo'lgan ma'lum bir iqtisodiy va iste'mol birligini anglatadi. Yaxshi ishlaydigan oila o'z mablag'laridan ehtiyojlari va imkoniyatlariga muvofiq foydalanishni rejalashtiradi, pulni ma'lum ustuvorliklarga muvofiq taqsimlaydi. Oila iqtisodiy funksiyasining bir qismi ham bolalar va yoshlarda to'g'ri iqtisodiy fikrlashni shakllantirishdan iborat.

Oilaning tarbiyaviy va ijtimoiy funksiyasi Oila - bu bola muloqotga kirishadigan birinchi guruh. Uning doirasida bola asta-sekin muloqot, gigiyena, jamiyatdagi xatti-harakatlar va shu kabilarning asoslarini o'rganadi, boshqa oila a'zolari bilan muloqot qilish orqali bola asta-sekin qayta ishlanishi kerak bo'lgan turli xil ma'lumotlarni oladi. Oilada bola individual ijtimoiy rollarni bilish va tushunish, jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, diniy, axloqiy va boshqa munosabatlarni, ularning individual va barcha uchun ahamiyatini tushunishni tegishli tarzda o'rganadi. Oilada bola avlod munosabatlarining ahamiyatini, ota-onalar va bobobuvar bilan muloqot qilishning mos usulini tushunishni o'rganadi, keyinchalik u boshqa a'zolar bilan muloqotda qo'llaniladi. Shu bilan birga, ular o'zlarini, ehtiyojlarini tushunishni va o'z manfaatlarini munosib tarzda targ'ib qila olishni o'rganadilar.

Emotsional va psixogigiyenik funksiya Oila insonning asosiy hissiy muhitini ifodalaydi, uni almashtirish qiyin. Oilada ular his-tuyg'ularni qabul qilishni va berishni o'rganadilar. Inson uchun yaxshifunksiyali oila bexatarlik, xavfsizlik, ijobiy his-tuyg'ular va munosabatlar

orolini ifodalaydi va uning a'zolari ruhiy barqarorligi uchun zamin yaratadi. Ayniqsa, begonalashgan tashqi dunyoda funksional oila ijobiy-hissiy fon yaratadi.

Bola nuqtayi nazaridan, bu hissiy funktsiya oilaning eng muhim va almashtirib bo'lmaydigan funksiyasidir. Bolaning sog'lom rivojlanishi uchun, eng avvalo, barqaror va mehribon muhit kerak. Oiladagi ijobiy-hissiy munosabatlar bola shaxsiyatining hissiy tomonini rivojlantirishning zaruriy shartidir. Mehribon ota-onalar va opa-singillar ham bir-biriga zarur g'amxo'rlik ko'rsatadilar, bu ularning ruhiy va jismoniy salomatligiga ta'sir qiladi. Ushbu funktsiyaning yetarli darajada bajarilmasligi bolaning psixosotsial rivojlanishidagi deformatsiyalarga olib keladi, bu hissiy mahrumlik, umidsizlik, xatti-harakatlarning buzilishi va hatto huquqbuzarlik bilan namoyon bo'ladi. Ijtimoiy ish, keyinchalik, darslarni sababsiz qoldirish, agressiya, oiladagi zo'ravonlik, ajralish va boshqalar kabi masalalarga e'tibor beradi.

Oilaning himoya funktsiyasi oilada bolaning tarbiyasi uchun yetarlicha barqaror muhit yaratilishini, oilaning iqtisodiy, moddiy sharoitlari yo'qligi, sog'lig'i yoki gigiyena xizmatining yetarli emasligi, yoki oiladagi axloqiy muhitning mos kelmasligi tufayli bola azob chekmasligini nazarda tutadi. Oila bolani uy bilan ta'minlashi kerak, ya'ni bolani har jihatdan himoya qiladigan joy. Shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy ish amaliyotida biz tashlab ketilgan bolalarni, qarovsiz va zo'ravonlikka uchragan bolalarni, qoniqarsiz sharoitlarda yashovchi bolalarni, qashshoqlik va shunga o'xshashlarni himoya qilish zarur ekanligiga duch kelamiz. Aytishimiz mumkinki, individual nuqtayi nazardan o'tmishda yiri k ijtimoiy guruh bo'lmagan.

Shunday qilib, oilaning asosiy psixologik tavsifi va xususiyatlaridan biri - bu uning turli xil funktsiyalaridir. Demak, oila a'zolarining turlicha ehtiyojlarini qondirish bilan uyg'unlashgan uning hayoti va faoliyati kechishiga daxldor funktsiyalar oila funktsiyalari deb ta'riflanadi.

Oila uzluksiz, uzviy ravishda ko'plab ehtiyojlarni qondirib borar ekan, unga mutanosib tarzda funktsiyalar miqdori hukm surib turadi. Oila o'z funktsiyalarini bajarib borishi nafaqat uning a'zolari uchun, balki butun jamiyat uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oila o'z taraqqiyotining turli bosqichlarida tavsiflab o'tilgan funktsiyalar ustuvor o'ringa ko'tariladi, mazkur funktsiyalarning o'rin almashishi jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq ekanligini alohida ta'kidlab o'tish zarurdir.

XULOSA

Oila psixologiyasi — bu oila ichidagi individual va o'zaro munosabatlarning psixologik jihatlarini o'rganadigan ilmiy soha bo'lib, unda oilaning har bir a'zosi o'z hissiy holati, ruhiy xususiyatlari, o'zaro munosabatlar va bu munosabatlarning oila tizimiga ta'siri tahlil qilinadi. Oila psixologiyasining muhimligi shundaki, oila — insonning eng yaqin va ko'p vaqtini o'tkazadigan ijtimoiy birlashmasidir, shu sababli uning psixologik salomatligi va farovonligi insonning umumiy ruhiy holatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Oila psixologiyasining markazida oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar, ishonch, hurmat va tushunishning shakllanishi yotadi. Oila ichidagi sog'lom va o'zgarimas munosabatlar, oilaviy farovonlikni ta'minlashga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga va hissiy ziddiyatlarni hal qilishga yordam beradi. Aksincha, salbiy psixologik muhit, o'zaro tushunmovchiliklar va doimiy xafagarchilik oila ichidagi ruhiy salomatlikni buzishi mumkin.

Oila psixologiyasidagi boshqa bir muhim jihat — bu oilaning o'zgaruvchan tabiatidir. Har bir oila vaqt o'tishi bilan turli bosqichlarni boshdan kechiradi: yangi tug'ilgan bola bilan

boshlanadigan bosqichdan tortib, farzandlar kattalashgan sari o'zgarib boshlaydigan munosabatlarga ega bo'ladi. Har bir oila bosqichi o'ziga xos psixologik muammolarni va talablarni keltirib chiqaradi. Shu bois, oila a'zolarining o'zgarishlarga moslashish va yangi sharoitlarga mos tarzda o'zaro aloqalarini tashkil etish muhimdir. Oila psixologiyasida yana bir muhim omil bu oiladagi rollar va ular orasidagi taqsimotdir. Har bir oila a'zosi o'zining roli (ota-ona, bolalar, aka-uka, opa-singillar)ni tushunishi va shu asosda o'zini oila ichida to'g'ri tutishi kerak. Oila ichidagi rol taqsimoti va hamkorlikning yuksak darajasi oila a'zolarining bir-biriga nisbatan hurmatini va tushunishini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, oila psixologiyasida oilaviy konfliktlar va ularni hal qilish usullari ham katta o'rin tutadi. Konfliktlar — bu oila a'zolari o'rtasidagi farqlar va qarama-qarshiliklarni yuzaga keltiradi. Ammo, agar konfliktlar to'g'ri boshqarilsa, ularni hal qilish orqali oila a'zolari o'zaro munosabatlarini yanada mustahkamlashi mumkin. Konfliktlarni hal qilishdagi muvaffaqiyat oilaning ruhiy va emosional salomatligini oshirishga yordam beradi.

Oila psixologiyasining jamiyatdagi ahamiyati ham katta. Oila — bu jamiyatning asosiy birligi bo'lib, unda psixologik muhitning sog'lomligi jamiyatning umumiy farovonligiga ta'sir qiladi. Oila ichidagi yaxshi psixologik holat, o'zaro hurmat va mehr-oqibat jamiyatda salbiy ijtimoiy xulq-atvorning kamayishiga, ijobiy psixologik muhitning shakllanishiga olib keladi. Shunday qilib, oila psixologiyasi, nafaqat oila ichidagi individual psixologik salomatlikni, balki oilaning jamiyatdagi rolini, oila a'zolari orasidagi muammolarni hal qilishning samarali usullarini o'rganish va psixologik farovonlikni ta'minlashga katta hissa qo'shadi. Oila psixologiyasiga alohida e'tibor berish oilaning umumiy farovonligi va ijtimoiy barqarorlik uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. D. Abdullayev, R.Yorqulov, N.Atabaev (Oila psixologiyasi)
2. Vasila Karimova (Oila psixologiyasi)
3. Sharipova, N. (2023). PHONETICS: UNLOCKING THE SOUNDS OF LANGUAGE. В ZDIT (Т. 2, Выпуск 27, сс. 22–24). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10321056>
4. Sharipova Nodira Shavkat Qizi, . (2024). TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS USING CLIL METHOD IN CLASS. International Journal of Pedagogics, 4(06), 161–164. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue06-29> .
5. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 4, Выпуск 7, сс. 38–40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>
6. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
7. Jo'rayev, S. ., & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149–153.извлечено.
8. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.

9. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50– 53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882> 13.
10. Жўраев , Ш. ., & Абдурасулов , Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>.
11. Abdurasulov , J. (2022). HARBIY KOMPETENTSIYA KURSANTNING KASBIY MAHORATINI 54 SHAKLLANTIRISHNING KALITI SIFATIDA. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(11), 231–234. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/5326> 17.
12. Abdurasulov , J. (2022). SHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 983–988. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/5305> .
13. Абдурасулов , Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(2), 59–65
14. Abdurasulov J., & Pardabayeva , M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
15. Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon Qizi TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH // YOPIA. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-psixologik-stressni-yengish> (дата обращения: 02.04.2025).
16. Usarboyeva D. The importance of innovative educational methods in organizing the educational process //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 184-187.
17. Usarboyeva, D. (2024). Talabalarning akademik mobilligini shakllantirish mexanizmlari. Таълим тизимида ижтимоийгуманитар фанлар, 1(1), 74-77. 31.
18. Абдусаматова, Ш. С. (2024). Роль психологии в формировании толерантности у студентов. IMRAS, 7(7), 39-43.
19. Abdusamatova, S. S. (2024). Tolerantlikning shaxsiy omillari. Inter education & global study, (5 (1)), 487-489.
20. Abdusamatova, S. S., & Sultonqulova, G. F. (2023). Ehtiyojlar va faoliyatning o'zaro bog'liqligi. Евразийский журнал академических исследований, 3(3 Part 3), 65-69.
21. Abdusamatova, S. (2023). Description of modern concepts of emotional intelligence. Science and innovation, 2(B11), 524-529.
22. Abdusamatova, S. (2023). Mechanism of innovation in the field of lifelong education. Science and innovation, 2(B1), 341-344.
23. Abdusamatova, S. (2023). Some aspects of self-development and self-knowledge, and effective assessment methods. Science and innovation, 2(B5), 420-423.
24. Meylieva, M. S. (2024). Talabalarga individual ta'lim yondashuvlari asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagog, 7(2), 381-384.

25. Meyliyeva, M. S. (2024). Specific aspects of the formation of student professional motivation through an individual approach. *International education and innovative sciences*, 1(9), 347-357.
26. K.O. Arzibayev, V.Sh.Rahimov Effects On Performance By Electronic Training Equipment For Young Karatists. «Psychologi and education» Journal (2021) 58(2): 11488-11490 ISSN: 00333077
27. K.O. Arzibayev, V.Sh.Rahimov Influence of Basketball on the Mental and Physical Development of the Personality. «International Journal of Future of Generation Communication and Networking » Vol. 14. No. 1. (2021). pp. : 768-772 ISSN: 2233-7857 IJFGCN
28. Arzibaev, K. O., & Rafiqov, A. U. (2021). THE ROLE OF MATHEMATICS IN SPORTS. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 5-8).
29. Arzibaev, K. O., & Tanikulova, Z. R. (2021). МЕХАНИЗМЫ FOR IMPROVING THE LEGAL KNOWLEDGE OF ATHLETES. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 117-119).
30. Arzibaev, K. O., & Elmurodova, M. U. (2021). DEVELOPMENT IN SPORTS USING UNIQUE TECHNIQUES. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 3-5).
31. ARZIBAYEV, Q. (2024). О 'SMIR SPORTCHILARDA MAQSADGA ERISHISH MOTIVATSIYASI TADQIQI. *News of the NUUz*, 1(1.9), 54-57.
32. Арзибаев, К. О. (2015). РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ЕДИНОБОРСТВЕ. *Наука и мир*, (3-3), 103-105.
33. Арзибаев, К. О., & Аралов, С. А. (2016). КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Наука и мир*, 3(1), 53-54.
34. Арзибаев, К. О., & Акбарова, Д. Р. (2016). Проблема здорового образа жизни в исследованиях. *Наука и мир*, (3-3), 77-78.
35. Арзибаев, К. О. (2013). МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *SCIENCE AND WORLD*, 93.
36. Арзибаев, К., & Бердалиева, Ю. (2013). ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МОТИВАЦИЮ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ. *SCIENCE AND WORLD*, 14.
37. Arzibayev, Q. (2023). THE PROBLEM OF MOTIVATION OF SPORT ACTIVITY IN THE ANALYSIS. *European journal of education and applied psychology*, (2), 82-89.
38. Arzibayev, Q. (2023). THE APPEARANCE OF MOTIVES FOR SPORTS ACTIVITY IN ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 2(10), 694-704.
39. Arzibayev, K. O., & Aralov, S. A. (2016). Physical culture and social importance of sport in educating the young by the principles National Concept. In *Scientific achievements of the third millennium* (pp. 23-24).
40. Arzibayev, Q. (2023). О 'smir sportchilarda sport bilan shug 'ullanish motivlarini o 'rganish. *Sport ilm-fanining dolzarb muammolari*, 1(3), 18-25.